

Características físicas y químicas de películas de almidón de malanga reforzadas con nanofibrillas de celulosa

R. Carmona García^{1*}, A. Aguirre Cruz², E.E. García Díaz¹, R. Gloria Tejeda¹, A. Alvarez Castillo³,

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Avenida Dr. Víctor Bravo Ahuja S/N, 5 de Mayo, C.P.68350 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

²Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec, C.P. 68301, Tuxtepec, Oaxaca, México.

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Zacatepec, Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Calzada Tecnológico No. 27, C.P. 62780, Zacatepec de Hidalgo, Morelos. A.P. 45.

*rosel_car@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se obtuvo la celulosa a partir del raquis, el cual es un residuo agroindustrial de la producción y procesamiento del plátano macho (*Musa Paradisiaca* L), estas fibras se sometieron a un proceso de hidrólisis asistida por ultrasonido y se obtuvieron nanofibrillas de celulosa, las cuales fueron utilizadas para elaborar películas a base de almidón de malanga. La película de almidón reforzada con nanofibrillas de celulosa (PNFC), presentó una superficie más opaca repercutiendo en los valores de luminosidad obtenidos en comparación con la película elaborada con almidón nativo de malanga (PAN). Sin embargo presento superficies lisas homogéneas y con un patrón de difracción donde se observan picos más intensos que representan una mayor cristalinidad. Observándose que el uso de nanofibrillas de celulosa obtenidas del raquis de plátano macho podría ser una fuente potencial para la obtención de películas con mejores propiedades mecánicas y de barrera aptas para ser usadas como empaques de alimentos.

Palabras clave: Almidón de malanga, Nanofibrillas de celulosa, películas biodegradables.

Abstract

Cellulose was obtained from the rachis, which is an agroindustrial residue from the production and processing of the male banana (*Musa Paradisiaca* L), these fibers were subjected to an ultrasound-assisted hydrolysis process and cellulose nanofibrils were obtained. These were used to make malanga starch-based films. The starch film reinforced with cellulose nanofibrils (PNFC), presented a more opaque surface affecting the luminosity values obtained compared to the film made with native malanga starch (PAN). However, I have smooth homogeneous surfaces with a diffraction pattern where more intense peaks are observed that represent greater crystallinity. It is noted that the use of cellulose nanofibrils obtained from the male banana rachis could be a potential source for obtaining films with better mechanical and barrier properties suitable for use as food packages.

Key words: Taro starch, Cellulose Nanowhiskers, biodegradable films.

Introducción

Las películas son membranas que solidifican en condiciones ambientales o controladas y que están conformadas por polímeros orgánicos y por compuestos plastificantes (por ejemplo, glicerol, polietilenglicol) [Falguera y col., 2011]. El uso de biopelículas es una tecnología prometedora para conservar la calidad y alargar la vida de anaquel de alimentos perecederos y/o mínimamente procesados. Los empaques actúan como barreras a la pérdida de agua y al intercambio de gases, en el control de transferencia de humedad, oxígeno, lípidos y componentes del sabor, con efecto similar al promovido por el almacenamiento en condiciones controladas o en atmósferas modificadas. Sin embargo, sus propiedades mecánicas y de barrera dependen de las propiedades de los constituyentes [Rooney, 1995]. Una variedad de polímeros pueden ser utilizados en la formulación de estos materiales, por ejemplo, proteínas (gelatina, caseína, gluten de trigo, zeína), polisacáridos (almidón, pectina, celulosa, alginato, carragenina) y lípidos (ácido esteárico, ceras y ésteres de ácidos grasos). Pueden ser utilizados individualmente o de forma combinada [Rooney, 1995; Bravin y col., 2004; Chiumarelli y Hubinger, 2014].

Las películas a base de polisacáridos tienen baja permeabilidad al oxígeno, lo que puede reducir la tasa de respiración de los productos mínimamente procesados. El almidón es el polisacárido más importante utilizado en la formulación de películas biodegradables y recubrimientos comestibles. Aunque el almidón es un material barato y abundante, capaz de formar una matriz de polímero continua; presenta un carácter hidrofílico, que constituyen barreras pobres al vapor de agua. Sin embargo el almidón posee desventajas, como la sensibilidad al agua y recristalización a través del tiempo, las cuales se han intentado mejorar utilizando el almidón termoplástico mezclado con otros componentes.

En este sentido las fibras de celulosa han sido ampliamente usadas como material de relleno debido a que no dañan el medio ambiente y a que poseen ventaja técnica económica. Los compósitos de almidón-celulosa son materiales con una morfología compleja, debido a que el sistema no solo contiene almidón, sino también el plastificante, agua y celulosa.

El almidón además de la sensibilidad al agua experimenta debido al paso del tiempo el fenómeno conocido como retrogradación (recristalización). En este sentido y con la finalidad de prevenir este fenómeno se han realizado estudios acerca del uso de agentes tensoactivos que formen complejos de inclusión con la amilosa del almidón, retrasando con esto la recristalización conocida como retrogradación [Slade y Levine, 1987].

Por otro lado, también se han buscado otras estrategias disminuyendo el tamaño de partícula de la celulosa a nanofibrillas de celulosa como material de refuerzo en la elaboración de biopelículas. Por lo que en este trabajo se propone la elaboración de películas de almidón de malanga adicionadas con nanofibrillas de celulosa obtenidas por hidrólisis - ultrasonificación como material de relleno o reforzante para la elaboración de películas con mejores propiedades para ser usadas como empaques de alimentos.

Metodología

Materiales

Como materia prima para la obtención de las nanofibrillas de celulosa (NFC) se utilizó el raquis de la planta de plátano macho (*Musa Paradisiaca L*), proporcionado por la finca Mundo Nuevo. La malanga fue proporcionada por la Integradora R. y T. de la Cuenca del Papaloapan. Ambas Agroindustrias se encuentran ubicadas en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. La parte experimental y análisis se realizó en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec (ITTUX) y Universidad del Papaloapan (UNPA).

Obtención de las nanofibrillas de celulosa (NFC)

Para llevar a cabo el proceso de obtención de las NFC, dicho proceso fue dividido en tres etapas las cuales fueron: a) Pretratamiento y blanqueado, b) Hidrólisis ácida y c) Sonicación.

Obtención del almidón de Malanga

El almidón se obtuvo siguiendo el método desarrollado por Vergara-Méndez, [2012], con algunas modificaciones.

Elaboración de las películas con almidón de malanga nativo (PAN) y adicionado con nanofibrillas de celulosa (PNFC).

Las películas que se realizaron fueron elaboradas con almidón de malanga del cual se pesaron 22.85 g + 0.03% de nanofibrillas de celulosa, se colocó en matraz con 640 mL de H₂O y se matuvo en agitación constante con la ayuda de un agitador eléctrico marca IKA modelo Rw 20 digital. Posteriormente se calentó a 85 °C con ayuda de un baño María marca Wáter Bath modelo ok522 por 30 minutos. Después de los 30 min de calentamiento y agitación constante se adicionó 30% de glicerol y se agitó de manera manual muy suave y sin dejar grumos, durante los minutos restantes para que no genere burbujas de aire dentro de la mezcla filmogénica, se dejó enfriar y posteriormente se vació en la en una placa de acrílico y se colocó en un horno programado a 50 °C por 20 horas aproximadamente.

Observación de la morfología de las películas por microscopía óptica

Para la observación de las películas se utilizó un microscopio óptico con un objetivo 10X y las fotografías fueron tomadas con una cámara Carl Zeiss.

Microestructura de las películas (PAN y PNFC)

Las microestructuras de las películas obtenidas fueron observadas con ayuda de un microscopio electrónico de barrido (MEB), JEOL JSM-7800F. Para lo cual las muestras fueron adheridas a una cinta de doble cara en un portaobjeto y cubiertas con una capa de oro (40 a 50 nm).

Determinación de color de las películas elaboradas.

El color fue determinado sobre la superficie de las películas (PAN y PNFC) midiendo tres veces para cada una de ellas. Utilizando un colorímetro Universal Ultra Scan VIS Hunterlab. El equipo fue calibrado con una trampa o filtro blanco y negro como estándares de color en la cual se usó una escala CIELch la cual fue empleada para obtener las variables L^* , C^* y h^* a través del software Easymatch QC [García, 2013]. Los parámetros de cromaticidad (C) y ángulo hue (h°) se calcularon aplicando las ecuaciones correspondientes [García Tejeda, 2011; Arias, 2000].

Difracción de rayos X

Las muestras de películas (PAN y PNFC) fueron analizadas con un Difractómetro de Rayos-X marca Bruker Axs, modelo D8 Advance, con un generador de radiación de Cu-K α con filtro de Ni y rejilla de 2 mm, los análisis se corrieron en ángulo 2θ de 4 a 40° con una velocidad de barrido de $60^\circ/s$ y con una intensidad de 30 mA y un voltaje de 40 kV.

Resultados y discusión

Microscopía óptica de las películas de almidón de malanga adicionadas con nanofibrillas de celulosa como material de refuerzo.

Las películas obtenidas fueron observadas con ayuda de un microscopio óptico (Figura 1). Los resultados muestran que las películas elaboradas con almidón nativo (PAN) presentan una superficie rugosa y brillante, mientras que las películas elaboradas con la adición de nanofibrillas de celulosa presentan una superficie lisa y opaca.

Figura 1. Imágenes de las películas elaboradas: a) película de almidón nativo (PAN), y b) película de almidón reforzada con nanofibrillas de celulosa (PNFC).

Color de las películas

En la Tabla 1 se puede observar que a luminosidad (L) en la PAN fue mayor en comparación con la PNFC debido a que las películas son más transparentes y brillosas como fue observado por microscopía óptica. Con respecto a los valores de a^* (rojo/verde) y b^* (amarillo/azul), la PAN presentó menores valores de a^* y mayores valores de b^* en comparación con la PNFC, indicando con ello que la PAN tiende a un color amarillo más claro con una mayor saturación (C^*) y tonalidad (h°) que las PNFC que tenderían a un color con tendencia al rojo, con menor tonalidad y saturación.

Tabla 1. Parámetros de color (L, a*, b*, C y h°) de las películas.

Muestras	Color				
	L*	a*	b*	C	h°
PAN	12.08 ± 0.98 ^b	1.95 ± 0.50 ^a	12.27 ± 0.95 ^b	12.43 ± 1.02 ^b	81.08 ± 1.53 ^b
PNFC	3.52 ± 0.62 ^a	4.99 ± 0.59 ^b	6.04 ± 1.05 ^a	7.86 ± 0.90 ^a	50.14 ± 5.69 ^a

Los valores representan la media ± desviación estándar de tres determinaciones. Diferentes letras en la misma columna indican diferencia estadística significativa ($p < 0.05$). PAN: Película de almidón nativo, PNFC: película de almidón reforzada con nanofibrillas de celulosa.

Microscopía Electrónica de Barrido

Las microfotografías obtenidas a diferentes magnificaciones se presentan en la Figura 2. La película PAN observada a 10x mostró una superficie con orificios y fisuras, lo que se pudo observar con mayor claridad cuando se aumentó la magnificación a la que fue observada (20x) donde se logran apreciar las fisuras y hendiduras. Con respecto a la PNFC se observó una superficie más homogénea tanto a 10x como a 20x esto debido a la mejor compatibilidad entre los componentes y a su tamaño nanométrico.

Figura 2. Imágenes de microscopía electrónica de barrido de películas de almidón nativo (PAN) (a, b), y película de almidón reforzada con nanofibrillas de celulosa (PNFC) (c, d) tomadas a diferentes magnificaciones (10x y 20x).

Difracción de rayos X.

Los patrones de difracción de rayos X de las películas elaboradas con diferentes formulaciones pueden observarse en la Figura 3. En estos patrones se observan picos de absorción que representan la cristalinidad del material y una zona amorfa; a mayor cantidad de zona amorfa, la cristalinidad de la muestra es menor.

De acuerdo a Katz [1930], citado por Rindlav-Westling y col. [2002], la estructura cristalina tipo B, es la estructura natural para el almidón secado desde una solución diluida, como es el caso de las soluciones formadoras de película. Mali [2002], observó patrones de difracción tipo B, en películas elaboradas a base de almidón de cará (*Dioscorea alata*), plastificadas con glicerol y agua, en concentraciones de 4.0, 3.65 y 3.30 % p/p para el almidón de cará, y de 2.0, 1.65 y 1.30 % p/p para la concentración de glicerol empleada.

Van Soest y Vliegenthart [1997], reportaron que en las películas de almidón plastificadas con glicerol, la amilosa y la amilopectina recristalizan con una estructura cristalina propia del patrón de rayos X tipo B. El difractograma obtenido mostró que la PNCF presentó picos más intensos en comparación con la PAN, esto debido a una mayor cristalinidad de la misma, como fue observado en las microfotografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido.

Figura 3. Difracción de rayos X de películas de almidón nativo (PAN) y película de almidón reforzada con nanofibrillas de celulosa (NFC).

Trabajo a futuro

Los proyectos futuros para el desarrollo de este trabajo son la evaluación de las propiedades mecánicas y de barrera de las películas.

Conclusiones

La adición de nanofibrillas de celulosa permitió obtener películas con superficies más homogéneas que podrían permitir mejorar las propiedades de barrera y mecánicas, y que estas puedan ser usadas como sustitutos de películas sintéticas.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo económico del TecNM, a través del financiamiento del proyecto con número de registro 5958.16-P.

Referencias

1. Cao, J-H.; Zhu, B-K.; Ji, G-L. and Xu, Y-Y. (2005). Preparation and characterization of PVDF-HFP microporous flat membranes by supercritical CO₂ induced phase separation. *J. Membrane Sci.* (266) 102-108.
2. Chiumarelli M. and M.D. Hubinger. 2014. Evaluation of edible films and coatings formulated with cassava starch, glycerol, carnauba wax and stearic acid. *Food Hydrocolloids* 38:20-27.
3. Matsuyama, H.; Yano, H.; Maki, T.; Teramoto, M.; Mishima, K. and Matsuyama, K. (2001). Formation of porous flat membrane by phase separation with supercritical CO₂. *J. Membrane Sci.* (194) 157-165.
4. Mikawa, M.; Seki, N.; Nagaoka, S. and Kawakami, H. (2007). Structure and gas permeability of asymmetric polyimide membranes made by dry-wet phase inversion: influence of alcohol as casting solution, *J. Polym. Sci. B: Polym. Phys.* (45) 2739-2747.
5. Pinnau, I. and Koros, W. J. (1991). Relationship between substructure resistance and gas separation properties of defect-free integrally skinned asymmetric membranes, *Ind. Eng. Chem. Res.* (30) 1837-1845.
6. Pinnau, I. and Koros, W. J. (1991). Structures and gas separation properties of asymmetric polysulfone membranes made by dry, wet, and dry/wet phase inversion, *J. Appl. Polym. Sci.* (43) 1491-1502.
7. Reverchon, E. and Cardea, S. (2004). Formation of cellulose acetate membranes using a supercritical fluid assisted process. *J. Membrane Sci.* (240) 187.
8. Reverchon, E. and Cardea, S. (2005). Formation of polysulfone membranes by supercritical CO₂. *J. Supercrit. Fluids.* (35) 140-148.
9. Reverchon, E. and Cardea, S. (2006). PVDF-HFP Membrane formation by supercritical CO₂ processing: elucidation of formation mechanisms. *Ind. Eng. Chem. Res.* 45, 8939-8946.
10. Reverchon, E.; Cardea, S.; Rapuano, C. (2006). Formation of poly-vinyl-alcohol structures by supercritical CO₂. *J. Appl. Polym. Sci.*, 104, 3151.
11. Reverchon, E.; Schiavo Rappo, E. and Cardea, S. (2006). Flexible supercritical CO₂-assisted process for poly (methyl methacrylate) structure formation. *Polym. Eng. Sci.* (46) 188-196.
12. Temtem, M.; Casimiro, T. and Aguilar-Ricardo, A. (2006). Solvent power and depressurization rate effects in the formation of polysulfone membranes with CO₂-assisted phase inversion method. *J. Membrane Sci.* (283) 244-257.
13. Tsvintzelis, I.; Pavlidou, E. and Panayiotou, C. (2007). Porous scaffolds prepared by phase inversion using supercritical CO₂ as antisolvent I. Poly (L-lactic acid). *J. Supercrit. Fluids.* (40) 317-326.
14. Xu, Q.; Pang, M.; Peng, Q.; Jiang, Y. and Li, J. (2004). Application of supercritical carbon dioxide in the preparation of effect of biodegradable polylactide membranes. *J. Appl. Polym. Sci.* (94) 2158-2165.